

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.10679028

ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СЛОВСОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

OBJECT RELATIONS BETWEEN COMPONENTS OF COMBINATIONS IN THE RUSSIAN AND INGUSH LANGUAGES

ГАГИЕВА ХАВА ХАВАСHEВНА,

студент,

Ингушский государственный университет.

GAGIEVA KHAVA KHAVASHEVNA,

Student,

Ingush State University.

Научный руководитель: Тариева Лилия Увайсовна,

доктор филологических наук, профессор,

Ингушский государственный университет.

Scientific supervisor: Tarieva Lilia Uvaysovna,

Doctor of Philology, Professor,

Ingush State University.

В статье исследуются объектные отношения между компонентами словосочетания в двух генетически неродственных языках. В работе сопоставляется функция прямого объекта в составе словосочетания с целью выявления его отличительных особенностей в номинативном и эргативном языках. Выявлено, что общим для словосочетания обоих языков является наличие транзитивного глагола в качестве стержневого слова. В неродственных языках наблюдаются не только различия между компонентами словосочетания, но и интегральные признаки. Сделан вывод, что одним из отличительных признаков функционирования языков эргативного строя является наличие в них объекта в номинативном падеже имени.

The article examines the object relations between the components of a phrase in two genetically unrelated languages. The paper compares the function of a direct object in the composition of a phrase in order to identify its distinctive features in nominative and ergative languages. It is revealed that what is common for the phrase of both languages is the presence of a transitive verb as a core word. In unrelated languages, there are not only differences between the components of a phrase, but also integral features. It is concluded that one of the distinctive features of the functioning of ergative languages is the presence of an object in them in the nominative case of the name.

Ключевые слова: *объектные отношения, номинативный язык, эргативный язык, словосочетание, конструкция, транзитивный/интранзитивный глагол, стержневое слово, зависимый компонент.*

Key words: *object relations, nominative language, ergative language, phrase, construction, transitive/intransitive verb, core word, dependent component.*

В номинативном русском и эргативном ингушском языках наличествует общая синтаксическая категория – словосочетание. Под словосочетанием понимается «смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) знаменательных слов или форм слов, проявляющее их подчинительные свойства» [1, с. 26].

Тема исследования актуальная, значимость ее заключается в том, что синхронно отсутствует семантическое объяснение эргативности. Кроме того, на сегодняшний день, на наш взгляд, мало научных работ по контрастивной лингвистике в этой области знания. Основной задачей статьи является сравнение и сопоставление языковых единиц различных уровней номинативных и эргативных языков (в нашем случае – словосочетания русского и ингушского языков с объектными отношениями), что, в целом, способствует обоснованию типологического между рассматриваемыми словосочетаниями.

Словосочетание как исходная языковая единица была и остается объектом пристального внимания отечественных языковедов: В. В. Виноградова [2], Н.С. Валгина [1], Е.С. Скобликова [3] и др., включая и ингушеведов (Л.У. Тариева [4-5], О.В. Чапанов [6] и др.).

Основными методами исследования словосочетания двух генетически неродственных языков является сравнительный, сопоставительный и метод компонентного анализа.

Словосочетание было обосновано как синтаксическая единица еще в работе В.В. Виноградова. Автор, анализируя словосочетание, определяет его как единицу языка, обладающую «меньшей самостоятельностью и определенностью, чем слово и предложение» [2, с. 16].

Е.С. Скобликова приводит дефиницию словосочетания, акцентируя внимание на его внутренней структуре. В своей работе «Современный русский язык» автор отмечает, что словосочетание – это взаимодействие двух и более слов, «оформленное по определенной модели» [3, с. 56]. Отличие определения Е.С. Скобликовой от интерпретации словосочетания В.В. Виноградова заключается в том, последний обращается к сопоставлению словосочетания с единицами других уровней языка.

Л.У. Тариева, анализируя словосочетание с субъектными отношениями, указывает на тот факт, что словосочетания в эргативном языке могут быть детерминированы как номинативными, так и эргативными диатезами [4, с. 4; 5, с. 193].

Глагольные словосочетания и русского и ингушского языков по своей структуре весьма продуктивны. О.В. Чапанов, интерпретируя словосочетание ингушского языка, указывает на специфику глагола как части речи, которая может вступать в сложные синтаксические отношения со всеми знаменательными частями речи [6, с. 47].

При дискретном исследовании компонентов словосочетания выявляются его знаковые свойства, неоднозначные в различных языках. Дифференциальные и интегральные признаки словосочетаний исследуемых языков обусловлены различиями их грамматической структуры.

Для русского и ингушского языков функция компонентов словосочетания, связанных между собой объектными отношениями, определяются в качестве конструктивных свойств.

Отношения между элементами синтаксической конструкции в рассматриваемых языках строятся на основе стержневого компонента финитного или инфинитивного глагола, который требует восполнения в русском языке в форме имени в винительном падеже:

1. *Большому можно **пить** (что?) **воду*** ‘Унахочоа дукха **хий** (фу?) **мала** йиш я’.

В приведенной иллюстрации в словосочетании *пить воду* находим прямообъектные отношения. Стержневым компонентом в данной синтаксической конструкции является глагол, выражающий значение действия. При этом для него характерны переходность, инфинитивность и выражение значения несовершенного вида. Зависимый от главного слова компонент представляет собой существительное женского рода, единственного числа, представленное именем в винительном падеже.

В словосочетании ингушского языка *хий мала* главным компонентом также является транзитивный глагол-инфинитив (*мала* 'пить'). Зависимым компонентом выступает существительное в номинативном падеже, в отличие от русского языка, в котором такие отношения невозможны. Кроме того, важную роль в выражении синтаксических отношений в эргативном языке играет порядок слов: объект *хий* в ингушском языке стоит в препозиции по отношению к глаголу *мала* 'пить'.

Общим типологическим для русского и ингушского языков, на наш взгляд, является семантика глагола. В обоих языках в качестве главного слова выступают совпадающие по содержанию глаголы, требующие восполнения в прямом падеже имени:

2. *Я не мог в этот день пересказать (что?) сочинение* 'Сона маганзар цу дийнахьа сочинени (фу?) д1аювца'.

В иллюстрации сочетание *пересказать сочинение* обнаруживает объектные отношения. Приведенная конструкция (пример 2) в русской части представлена главным элементом, выраженным транзитивным глаголом совершенного вида, и зависимым словом – существительным среднего рода, единственного числа, выступающим в качестве объекта в винительном падеже. В словосочетании эргативного ингушского языка *сочинени д1аювца* главный компонент представлен в виде транзитивного глагола (*д1аювца* 'пересказать') в неопределённой форме. Зависимый компонент (*сочинени*), стоящий перед стержневым словом, выражен существительным в номинативном падеже имени. Для русского номинативного языка это основной падеж подлежащего.

В первых двух примерах смена порядка слов в составе ингушского словосочетания приводит к изменению выражаемого значения (*мала хий* 'вода для питья' и *д1аювца сочинени* 'рассказываемое сочинение') словосочетания.

Стержневые слова с комплетивными отношениями в неродственных языках могут быть представлены и глаголами чувственного восприятия:

3. *Родители выделяли и любили (кого?) первенца* – 'Даьнна-нанна къаьстта дезар (мала?) хьалхара бер'.

В данной иллюстрации в сочетании *любили первенца* также находим объектные отношения. Словосочетание представлено формой глагола с семантикой чувственного восприятия. Транзитивный глагол в данной синтаксической конструкции представлен в финитной форме. Его действие переходит на зависимый компонент – существительное мужского рода, единственного числа, стоящее в винительном падеже. В словосочетании ингушского языка *дезар хьалхара бер* главный компонент – глагол *дезар* представлен транзитивным глаголом в финитной форме, зависимый компонент *хьалхара бер* – существительным в номинативном падеже имени.

Общим для глаголов, выражающих чувство, в обоих языках является информативная недостаточность, которая требует восполнения в форме объекта в винительном падеже в русской иллюстрации, и в форме номинативного падежа имени в ингушском высказывании.

Главное слово в глагольном словосочетании обоих исследуемых языков семантически может быть представлено глаголом с векторным значением:

4. *Учительница сказала своей дочери отнести (что?) сумку* 'Хьехархочо аьлар ший йо1ага т1орми (фу?) д1ахьо'.

В данном словосочетании *отнести сумку* обнаруживаем объектные отношения. Главный элемент словосочетания представлен транзитивным глаголом в инфинитивной форме. Глагол в данной конструкции обозначает направленность действия от лица говорящего. Зависимым словом в приведенном сочетании слов является существительное женского рода, единственного числа, стоящее в форме винительного падежа.

В словосочетании ингушского языка *т1орми д1ахьо* стержневой компонент (*д1ахьо* 'отнести') относится к переходным глаголам, зависимый компонент (*т1орми*) представлен

существительном в номинативном падеже, в отличие от русского, в котором в этой позиции возможен только прямой объект в винительном падеже. К тому же, как было отмечено, важную роль в выражении синтаксических отношений в эргативном языке играет порядок слов: объект (*тIорми*) стоит в препозиции по отношению к главному слову (*дIахьо*).

Векторность глагола может быть разнонаправленной по отношению к лицу говорящему:

5. *Я едва успела **поднять** (что?) **письмо** ‘ЦIаьхха кхийра са каьхат (фу?) хьальэца’.*

В данном примере синтаксическая конструкция *поднять письмо* выражает прямообъектные отношения между структурными компонентами словосочетания. Транзитивный глагол как стержневое слово является векторным, инфинитивным. Его действие переходит на зависимый компонент – существительное среднего рода, единственного числа, в винительном падеже. В ингушском языке словосочетание *каьхат хьальэца* главный компонент так же является переходным глаголом в неопределённой форме, а зависимый компонент (*каьхат* ‘письмо’) выражен существительным в номинативном падеже. При выражении объектных отношений между элементами словосочетания в ингушском языке обнаруживается не прямой порядок слов.

Такого же рода отношения свойственны и глаголам процессуального действия в обоих исследуемых языках:

6. *Осталось только **наполнить** (что?) **корзину** – ‘Тускар (фу?) хьалдиза мара дисадац’.*

Стержневой компонент словосочетания русского языка представлен транзитивным, инфинитивным глаголом в форме совершенного вида. Зависимый компонент – существительным женского рода, единственного числа. В словосочетании ингушского языка *тускар хьалдиза* главным компонентом (*хьалдиза* ‘наполнить’) выступает транзитивный глагол в форме несовершенного вида, зависимый компонент (*тускар* ‘корзину’) является существительным в форме номинативного падежа.

Таким образом, в функционировании компонентов глагольного словосочетания в языках с различным грамматическим строем наблюдаются как сходства, так и различия, обусловленные генетической неоднозначностью языков.

Общим, на наш взгляд, следует признать тот факт, что объектные отношения между компонентами словосочетания в номинативном русском и эргативном ингушском языках возникают на основе взаимосвязи глагола (или его формы: деепричастия, причастия) с именем существительным, или субстантивом.

Интегральными признаками словосочетаний в рассматриваемых языках являются объектные отношения, которые возникают на основе взаимосвязи глагола с именем существительным, или субстантивом. При этом общим для интерпретированных языков являются следующие семантические и грамматические свойства:

- 1) транзитивность/интранзитивность;
- 2) финитность/инфинитность;
- 3) грамматическое значение (действие, векторность и др.);
- 4) комплетивность – необходимость семантического восполнения.

Дифференциальные признаки в функционировании словосочетания в двух разноструктурных языках:

- 1) прямой объект в русском языке стоит в форме винительного падежа имени; в ингушский прямой объект выражен номинативным падежом;
- 2) прямой объект в примерах ингушского языка располагается в препозиции по отношению к глаголу, в русском – в постпозиции по отношению к стержневой лексеме.

Анализ словосочетаний различных типов разноструктурных языков должен вскрыть наиболее полно систему сходств и различий в функционировании синтаксических единиц исследуемых языков, с целью определения их генезиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валгина Н. С. Современный русский язык: Синтаксис // 4-е изд., испр. М., высш. шк., 2003. 416 с.
2. Виноградов В.В. Грамматическое учение о слове // 3-е изд., испр. М., высш. шк., 1986. 602 с.
3. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения // 3-е изд., испр. и дополн. М.: «Флинта-Наука», 2006. 320 с.
4. Тариева Л.У. Словосочетания с субъектными смысловыми отношениями, детерминированные эргативными диатезами // Материалы III Международной научно-практической конференции. М.: РПА Минюста России. 2014. Часть I. С. 367-372.
5. Тариева Л.У. Словосочетание с субъектными отношениями, детерминированными номинативными диатезами // Известия Ингушского Научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева.. Магас: ООО «КЕП». 2015. № 1 (4). С. 190-194.
6. Чапанов О.В. Основные типы словосочетаний в ингушском языке // Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный: Чечено-Ингушский ордена «Знак Почета» институт истории, социологии и филологии при совете министров Чечено-Ингушской АССР, 1980. С. 45-91.

© Тариева Л.У., Гагиева Х.Х., 2024.